

LOS NOSODES *

Contribución a la "Similitud etiológica antigua" en las secuelas de enfermedades insuficientemente tratadas

por el Dr. Eugenio E. Anselmi

Fue Hahnemann quien hizo la comprobación de que todas las enfermedades infecto-contagiosas, para hacer su eclosión en un organismo, deben hacerlo en base a la preexistencia de un **miasma crónico**, que haciendo fallar la "vitus potens", ha de preparar el terreno que albergará las toxinas de un **miasma agudo**. Esta enfermedad aguda podrá despertar y poner de manifiesto a un grupo de síntomas propios del miasma crónico basal, originando lo que se denomina "**Enfermedad secundaria**" o "**secuelas**", que únicamente cederá ante la acción profunda de un remedio antimiasmático.

Pero cuando los hechos no parecen producirse en la forma antedicha, quizás por una imperfección de nuestra técnica para descubrir o captar el síntoma guía que ha de llevarnos a la "causa morbis", nos apoyamos entonces en el **Nosode** de la enfermedad que sabemos positivamente motivó la aparición de los trastornos presentes.

De la acción de los **Nosodes** (Isopatía), ya Hahnemann refiere en su "**Organon**" (par. 56): "...es decir, tratando una enfermedad por el miasma que la ha producido; pero aún suponiendo que esto fuera posible, lo cual sería un descubrimiento precioso, como no se administraría el miasma al enfermo sino hasta después de haberlo modificado hasta cierto punto por las preparaciones a que se le sometería, la curación no tendría lugar en este caso más que oponiendo un "**simil simillimum**".

También R. Allendy, al referirse a los **Nosodes**, dice: "...**Similitud etiológica actual**. El **Nosode** puede estar indicado por similitud etiológica con una enfermedad actual". "...Lo que queremos examinar, es la posibilidad de prescribir eficazmente un **Nosode** en el curso de una enfermedad, no porque su patogenesia sea la más semejante en el caso a tratar, sino porque se sabe (o se cree saber) que el caso a tratar y el **Nosode** derivan del mismo agente patógeno."

"...¿Puede tenerse en cuenta una similitud (o identidad) de un agente patógeno? A esto, sólo los hechos clínicos deben responder: si el **Nosode** dado desde el punto de vista etiológico se muestra habitualmente eficaz, ese modo de similitud es valedero".

"...La similitud etiológica se justifica (además del punto de vista nosográfico) por el terreno, en la medida en que todos los organismos son capaces de producir la enfermedad o cualquier cosa parecida".

"...En fin, la administración de los **Nosodes**, según la

simple noción de correspondencia etiológica no corre el riesgo de llevar a los Homeópatas tras la terapéutica sistemática de los Alópatas, ya que el **Nosode**, entre sus manos, no juega más que un papel accesorio, siendo sin embargo, indispensable para la curación, porque la base de su prescripción quedará siempre como el **simillimum** patogenético, cuidadosamente individualizado."

Con tales conclusiones parecerían concordar nuestras observaciones; cabe notar la acción rápida y específica del **Nosode** en el **trastorno capital** que perdura por tiempo indefinido, como consecuencias de enfermedades alejadas, cuyo tratamiento no ha sido correcto.

OBSERVACION N° 1

Cefalea post-diftérica.
(34 años de duración)

El 9 de mayo de 1944, nos consulta la Sra. C. de S., de 52 años de edad. Padre fallecido de arteriosclerosis; madre murió por afección cardio-renal. 10 hermanos viven y son sanos. 10 hermanas fallecidas en primera infancia, de enterocolitis unos y difteria los demás. Tiene 2 hijos sanos. Su niñez fue sana. Sarampión.

A los 18 años adquiere **Difteria**, que es tratada con suero; y nos significa, que desde entonces hasta la fecha, se le instala una cefalea con sensación de clavo en el vertex, que aparece todas las mañanas al despertar, para persistir durante todo el día, si no la interrumpe con algún analgésico, al que recurre sólo cuando se le hace intolerable, para evitar el abuso. Estas cefaleas no sufren modificaciones con el reposo, paseos, comidas ni cambios atmosféricos, etc.

Completando el interrogatorio, acusa una neuralgia del ciático izquierdo, desde hace tres inviernos, que se agrava por el reposo y al atardecer.

No hay preferencias ni aversiones alimenticias; poca sed; constipación.

Duerme bien. Prefiere el aire libre. Tiene llamaradas de calor y rubor púdico en cuello. Menopausia desde hace un año. Es nerviosa y llora fácilmente. T. A. 18-9.

Con los datos que anteceden, la indicación del "simil" sería **Lachesis**, pero anteponiéndonos a que el **síntoma capital** "cefalea" arranca desde la difteria habida a los 18 años, prescribimos el **Nosode** etiológico: **Diphtherinum 200 c.** (1 dosis).

El 16 de junio nos comunica que las cefaleas desaparecieron al tercer día, para no presentarse más. Persisten las llamaradas de calor y la ciática izquierda. T. A. 16 1/2-8.

Cumplida la misión del **Nosode**, recetamos para el

*Reproducido de la Revista de la Asociación Médica Homeopática Argentina. Año XIV N° 34 - Junio 1946.

estado actual: **Lachesis 1.000 c.**

Agosto 6.-- Sin cefaleas, ni llamaradas de calor, ni ciática. Sin medicación.

Octubre 2.-- Sin novedades. T.A. 14 1/2-9. Alta.

OBSERVACION N° 2

Toxemi crónica sub-febril post-gripal
(29 años de duración)

Agosto 7 de 1944.-- Se trata de D^a M. B. De A., de 55 años de edad.

Padre fallecido de afección cerebral; madre vive y sana. 4 hermanos sanos. 2 hijos sanos.

Siempre sana hasta hace 29 años, en que adquiere una infección gripal. Desde entonces le persigue una molestia nocturna con ligero catarro, observando pequeñas febrículas (37°3) que aparecen periódicamente y sin causa aparente, astenia y anorexia esporádica y adelgazamiento de 6 kilos, pronunciándose más en los últimos meses.

Recalca la enferma, que después de esa gripe, nunca recuperó su estado de salud anterior. Tratada por otros colegas, ha tomado de tiempo atrás: Silicea, Phosphorus y Lachesis, sin beneficio.

Interrogándola nos refiere:

Calor en nuca y cefaleas semanales.

Lumbago crónico y dolor en la parte interna del hueso coxal derecho, que empeora con el movimiento y la cama; se alivia estando sentada.

Prefiere el infierno, el aire libre y los paseos. Rechaza la calefacción.

Apetito escaso; gusta de comidas saladas y helados de limón; le agrada la leche, pero le trae diarreas; poca sed. Digestiones lentas y gases. Evacuaciones normales; a veces diarreas decoloradas.

Menopausia desde hace ocho años; "bearing down" y llamaradas de calores.

Agravación horaria: al levantarse y al atardecer.

Es conversadora, nerviosa, inquieta; tristeza y llanto fácil. Le molesta el consuelo y prefiere la soledad. El olor a tabaco le trae náuseas.

Pesa 56 kilos. T.a. 13 - 8.

Dejando aparte el cuadro actual, nos remontamos a su gripe de hace 29 años y recetamos el **Nosode** correspondiente: **Influenzinum 200 c.** (1 dosis).

Septiembre 13.-- Al siguiente día de tomar el remedio, lo pasó con náuseas y decaimiento y a partir de entonces, recuperó el ánimo y desapareció la tos. En todo este tiempo no le ha molestado el lumbago, ni ha tenido cefaleas, ni diarreas. Aumentó 2 kg. sin medicación.

Octubre 20.-- Vuelve a consultarnos por notar un pequeño catarro verdoso, matutino. Resto, muy bien. SE indica **Pulsatilla 6 c.** dos veces diarias.

Enero 2 de 1945.-- Sin novedades. Como el peso se halla detenido en estos últimos meses a pesar de comer con apetito, desea aumentarlo. Pesa 58 kg.

Aceptando el temperamento de que la infección gripal asienta donde se halla la pseudo psora o impregnación tuberculínica (y los antecedentes sintomatológicos de la enferma no la invalidan), optamos por dar una dosis de **Tuberculina Residual Mil.**

Marzo 27.-- Pesa 60 kg. Sin tos ni febrículas. Persisten los dolores en miembros inferiores; a veces cefaleas sin horario. Se repite el Nosode **Influenzinum Mil.**

Mayo 18.-- Desaparición de toda sintomatología. 61 kg. Alta.

OBSERVACION N° 3

Rinitis post-gripal
(6 años de duración)

Diciembre 3 de 1945.-- R.C. de 32 años; soltera. Pesa 55 kg.

Antecedentes hereditarios sin importancia. Siempre delgada y sana.

Manifiesta que a raíz de una gripe ocurrida hace 6 años, nota la persistencia de frecuentes resfríos, cuya secreción verdosa cae a la garganta, obligándola a expectorarlas. Además ha notado irregularidades en las fechas de sus reglas, en forma de adelantos o de atrasos; son escasas y de 3 días de duración. Presenta edemas en los ángulos internos de párpados superiores. Astenia marcada. Empeora por la humedad y el invierno. Mejor en el mar. Apetito normal; deseo de cosas saladas; digestiones e intestinos normales. Es cómoda, emotiva; llanto fácil; le desagrada el consuelo T. A. 18 18/2 - 11.

Se indica el Nosode **Influenzinum 200 c.**

Diciembre 27.-- Reacción por el **Nosode** al día siguiente, con gran transpiración. Desde entonces, gran mejoría: sin rinitis ni astenia. Sus reglas aparecieron puntualmente. T.A. 16 1/2 - 9 1/2. Sin medicación.

Marzo 14 de 1946.-- Sin novedades. Alta.

OBSERVACION N° 4

Tos post-coqueluche

Setiembre 30 de 1944.-- M. E., de 3 años. Pesa 15 kg.

Refiere la madre que a partir de una tos convulsa contraída a los 6 meses de edad, la niña no ha recuperado el buen estado anterior de salud, ni pudo aumentar de peso. Quedole desde entonces una extremada facilidad para resfriarse, seguida de tos pertinaz que le provoca vómitos y en ocasiones, estados asmáticos.

La tos se acentúa durante la noche (entre 2 a 4 a.m.). Inquietud durante el sueño; se destapa y rechina los dientes. Enuresis nocturna.

Tiene sed; apetito escaso; prefiere salados, huevos y queso de rallar. Urticaria por chocolate; prurito nasal. ES caprichosa, autoritaria y nos e le puede contradecir; llorona; teme a la oscuridad y a los perros.

Se receta **Pertusinum 200 c.**

Octubre 26.-- La tos ha mejorado bastante; el peso no se ha modificado; sigue caprichosa. Indicamos **Natrum Muriaticum 200 c.**

Noviembre 20.-- Sin tos hasta hace 3 días, en que reapareció. Pesa igual a pesar de alimentarse más. Se da **Natrum Muriaticum 5 Mil.**

Enero 28 de 1945.-- Lo ha pasado muy bien: sin tos ni enuresis. Aumentó 2 kg. Está insoportable, llorona y miedosa. **Natrum Muriaticum 10 Mil.**

Abril 17.-- Estuvo muy bien hasta hace pocos días en que le molesta la tos acompañada de flemas; duerme boca

abajo. **Medorrhinum 200 c.**

Junio 8.-- La tos persiste a intervalos y es de tipo espasmódica con vómitos alimenticios; el peso se ha estacionado. Dada la persistencia de la tos (síntoma capital) repetimos el **Nosode**: **Pertusinum Mil.**

Setiembre 2.-- La tos ha desaparecido al tercer día de haber tomado **Pertusinum** y no ha vuelto. La traen por tener un amigdalitis críptica. **Hepar sulfur. 6 c.** cada 3 horas.

Noviembre 16.-- La tos no se repitió desde la toma del **Nosode** en junio. Pesa 18 kg. Está inapetente; está tranquila; no presenta síntomas. Se da **Medicago sativa. T. M. 8 gotas** en agua antes de las comidas.

OBSERVACION N° 5

Tos post-coqueluche

Diciembre de 1944.-- B.G. de 18 meses. Pesa 10 kilos.

A los 2 meses aparece **Costra de leche**; que cede a los 3 meses con **Sulphur**. Desde entonces, sin apetito y su peso está en retardo. Es calurosa, tiene sed de agua; agrada jugo de tomates y dulces; aversión a las papas; no quiere masticar. Sueño inquieto con sudor en la nuca; siempre que el sudor cubre el cuerpo, se presenta sudamina. Es nerviosa, autoritaria y peleadora. En estas condiciones y dado que **Sulphur**, bien indicado por el colega (a dosis altas y repetidas), ha obrado sobre la dermatosis, sin actuar sobre su estado nutritivo, optamos por recetarle **Natrum Muriaticum 200 c.**

Julio 16 de 1945.-- **Natrum Muriat**, no modificó su estado; su peso sigue en los 10 kg. Desde hace 10 días está con tos convulsa: accesos nocturnos con vómitos, la cara adquiere el color rojo coral y las crisis terminan con estornudos. Se indica **Drosera Mil (1 papel)** y **Corallim 6 c.** cada 3 a 4 horas.

Agosto 25.-- La tos convulsa cedió a los 15 días, seguida de buen apetito, aumentando 2 kg. Actualmente vuelve su inapetencia anterior y tiene sed; está calurosa; presenta gran aversión al baño. SE indica **Sulphur 30 (1 dosis)**.

Diciembre 5.-- La niña no ha seguido bien y desde hace 10 días está con accesos de tos que se agravan en la noche; anorexia marcada y mucha sed; gusta azúcar y sal. Rebajó 1 kg. Se indica **Pertusinum 200 c.**

Enero de 1946.-- La tos desapareció al 5° día del **Nosode** y su estado general ha ido mejorando día a día; está contenta y tranquila; recuperó 1 kg. Llama la atención que desde hace 12 días se ha instalado en la cara y detrás de ambas orejas una erupción con gran prurito nocturno, que rezume un líquido de tipo miel, es decir, con las mismas características que la que tuvo a los 2 meses. Está muy caprichosa, llorona y antipática. Se receta **Hepar Sulphur 3 c.** cuatro veces al día.

A los pocos días, nos comunica la madre, que la eczema está mejorada. Se suspende toda medicación.

OBSERVACION N° 6

Cefaleas post-gripe

Diciembre 19 de 1945.-- C. M. de 60 años. Siempre sano. Hace 27 años sufrió de cefaleas y mareos que desaparecieron al suprimir el tabaco.

Hace 2 meses tuvo **Gripe** con gran cefalea parietal

izquierda y desde entonces no ha conseguido mejorarla a pesar de los distintos tratamientos llevados a cabo. Todos los análisis de laboratorio son normales y las radiografías de cráneo no acusan anomalías.

El interrogatorio nos dice que el dolor se empeora de noche, con sensación de clavo, obligándolo salir de la cama y colocar la parte dolorida bajo el chorro de agua fría de la canilla y friccionarse al mismo tiempo. Se agrava con los ruidos y se calma con la distracción. Anorexia, poca sed; le gustan los helados; digestiones lentas e intestino normal. Es tranquilo, sin temores, tiene, tiene deseos de llorar y le agrada el consuelo y la compañía. T. A. 13/8.

Basado en que el **síntoma capital** "cefaleas" aparece y persiste desde la infección gripal, aconsejamos su **Nosode**: **Influenzinum 200 c.**

Enero 4 de 1946.-- Dice el enfermo que la noche que tomó el **Nosode** fue la primera que consiguió dormir sin analgésicos desde hacía 2 meses, y a partir de entonces, sin cefaleas hasta hace 5 días, fecha en que aparecen ciertos dolores que no puede definir y que recorren toda la cabeza; sin localización, sin horario, de duración variable, perfectamente tolerables y que no tienen ninguna semejanza con los anteriores.

Se indica **Pulsatilla 200 c.**

Enero 25.-- Completa mejoría a los pocos días de la última medicación. Alta.

COMENTARIO

Las historias expuestas confirman la eficacia de los **Nosodes** en las escuelas.

Las observaciones n° 1 y 6 parecen apartarse de lo sostenido por Kent, de que las secuelas deben curarse únicamente con el remedio del miasma crónico o anterior a la enfermedad aguada, puesto que de dicho miasma emanan.

Es muy posible que si hubiésemos dado el símil correspondiente, **Lachesis** y **Pulsatilla**, ambas, al quitar los trastornos correspondientes, también harían lo mismo con el **síntoma capital**, cumpliendo correctamente con la ley, pues bastaba un solo remedio; pero nos apartaríamos de nuestros propósitos.

Las observaciones 2, 4 y 5, demuestran categóricamente la acción de los **Nosodes**, que debieron repetirse para finalizar la cura, cuando los remedios antimiasmáticos correspondientes no fueron suficientes.

En la observación N° 3 bastó solamente el **Nosode**.

Esta acción del **Nosode** demuestra que por su preparación en altas diluciones, al no llevar y a ningún elemento bacteriano, del cual está formado, puede, como dice **Hahnemann**, contener virus o toxinas que colocan al organismo al estado de preinfección, vale decir, al de terreno miasmático.

Queda pues demostrada una vez más, con estas observaciones, la vinculación existente entre miasmas crónicos y agudos, es decir, que el terreno hace la enfermedad, pues, como dice **Allen**, el microbio que vive en estado latente como sus padres, los miasmas crónicos, participan de los mismos elementos tóxicos y desaparecen o terminan, en cuanto el terreno o la "fuerza vital" se restablece.